

РИЗИК ЯК УМОВА СВОБОДИ Й БЕЗПЕКИ: ІСТОРИЧНИЙ УРОК УКРАЇНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Хоменко Г. І. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-8461-3597>

Abstract

The study contains an attempt to outline the most expressive models of Ukrainian literature of the Great War, which destroy the usual ideas about freedom and security as an utmost result of economic well-being. Formed under the conditions of experiencing a frontier situation, they are risk-oriented, which not only unfolds the well-known Faustian truth about the daily struggle for freedom as the only guarantee of a real life, a life worthy of a person, but also the positions of modern history of Yale University professor Timothy Snyder, which is determined by the beliefs about the willingness to risk one's own life as the only way to get off the path of unfreedom, but also reveal new nuances of the Ukrainian resistance as a basis for rereading the history of freedom and security. Along with contemporary philosophical and historical speculations, the research contains the ideas of Yuriy Andruhovych, Oksana Zabuzhko and Ostap Slyvinskyi.

Key words: modern history, freedom, risk, life / death choice, moral-ethic turn, living / observation

Тімоті Снайдер, який десь від квітня 2010 року визначає «шлях у несвободу» за знакову характеристику цивілізації, що обрала ідею «кінця історії» і відповідні їй «політику неминучості» та «політику вічності» з їх ігноруванням живої сучасності й майбутнього та необхідністю розрізнення добра і зла, виявляє момент повороту до свободи й історії сучасності 24 лютого 2022 року, урок якого продемонструвала всьому світу Україна. Висунення свободи на висоту цінностей, за які можна віддати життя, дозволяє йому сприймати українців – від президента до рядового громадянина – за людей ризику, аналогів громадян

древніх Афін, у яких оливкова гілка миру й безпеки перетиналася з мечем справедливості.

Переконання Т. Снайдера ще від Майдану створили підґрунтя в самій Європі для сферичної реакції на бездіяльну політику європейських еліт щодо російської агресії проти України та виправдання своєї політики невтручання. Скажімо, непростий німецький комплекс Олександр Забірко у Регенсбурзі співвідносить з поняттям Снайдера «моральна криза», за яким неприйняття постмайданної України в Німеччині легко виправдовується стереотипом «фашистського Майдану», відсутністю історичної та політичної суб'єктності України, що автоматично передбачає визнання геополітичної сваволі імперської росії на сусідніх землях (Zabirko, 2014).

З початком Великої війни 24 лютого 2022 року тріумфує фаустівське визначення свободи, підкреслене Снайдером. Зразком цьому є національна література, де, однак, інтенсивне переживання реальності, небайдуже спостереження за нею вносять суттєві нюанси у відкриття України в Америці та в Європі.

Ідея свободи як стан і наслідок постійних зусиль кожного в країні війни структурує антологію «Війна 2022» (2022), симетричним жанровим визначенням якої було б зібрання множини індивідуальних проєктів дороги свободи. Так, есе Остапа Сливинського «Сильні слова», де слово *свобода* визнане за слово слів «Словника війни», перше слово в ньому попри порушення абеткового принципу його впорядкування, починає судження приватної людини: «Свобода – це така штука, якої тобі ніхто не здобуде. Ніхто тобі не дасть свободи, не подарує, і ні від кого її чекати не можна. Тільки сам собі її можеш зробити... Немає фабрик свободи. Несерійний продукт» (Viina, 2022, p. 223). Лексикографічна сваволя в Україні детермінована логікою останньої війни як війни за свободу – забуту цінність західних суспільств, де телеологію воєн визначають нові ресурси. Холодний тверезий розрахунок, стратегія й тактика здорового прагматизму тут співвідносяться з безпекою, тожсамістю миру й благополуччя, автоматичним наслідком яких і вважається свобода. Розбіжність цінностей Європи й України

відкрив ще Майдан – простір ризикованого випадку проти загроз несвободи, відчуття якої сягнуло екзистенційних меж. Тільки в очах модерної Європи готовність загинути за Європу / за свободу було чужим і немодерним: смерті як останньому доказу цінностей протиставлялася рекомендація примирення задля безпеки.

Апоретичного виміру ця суперечність Майдану набула в романі Юрія Андруховича «Радіо Ніч» (2020). Текст гомогенний Т. Снайдеру сприйняттям абсолютизації фейку як синдрому тиранії: «Ми переконуємо світову опінію, що вони фашисти, а вони грають “Imagine”?» (Andrukhovych, 2022, p. 172). Але уявлення про майбутнє американського історика, що співвідноситься із свободою самореалізації, тут дістає крайнього ускладнення: йому український письменник надає деконструкційної оптики і в спосіб перевертання гарантії світла («*Буде понеділок, 13 грудня. Буде все одно темно* (курсив Ю. Андруховича. – Г. Х.)» (Andrukhovych, 2022, p. 448), і шляхом деконструкційної гри за законом підпорядкування сенсу слова знаку наголосу («*Я в цьому житті в'язень від Бога. Логічний наголос останнього речення ви можете ставити на будь-якім зі слів. І не помилитеся* (курсив Ю. Андруховича. – Г. Х.)» (Andrukhovych, 2022, p. 448)), що увиразнює трансформацію лабіринту втечі піаніста з Майдану до елітарної європейської в'язниці на Нульовому меридіані у вектор абсурду свободи. Однак вимір *différance*, що його дістає Майдан як унікальне місце гостинності, симетричній флуктуації поміж абсолютною гостинністю Ж. Дерріда й екзистенційною гостинністю українців Т. Снайдера, спрямовує до виняткової складності й архетипної розклиненості волі людини до свободи – нею рухає і любов до батька-бога, і потреба друга-диявола, – де виявляється непевною логіка психоаналізу. Дата 24.02.2022 позначатиме для Андруховича спалах невимовної небезпеки: початок в Україні неприхованих мегазлочинних дій держави-терориста («Масові катування і страти – пострілом у потилицю. [...] Масовий виплеск інстинктивної злої архаїки: вбити чоловіка, згвалтувати дружину. Перше й друге на очах у дітей» (Viina, 2022, p. 293)) супроводжується алогічною реакцією голів фракцій

Європарламенту – зверненням до «російського народу», що, як певен письменник, є спробою нашкодити Україні в її ризикованому спротиві.

Для Оксани Забужко європейська зачарованість росією визначає стадію «маленької» війни в Україні 2014 року. Так, шефіня європейської безпеки леді Ештон у своєму останньому виступі на цій посаді веде мову не про жах розстріляного російською ракетою малайзійського боїнга, а про необхідність повернутися до взаємовигідної співпраці з росією (вона попри все стурбована проблемами бізнесу). Ці чари-полуда завадили європейцям розпізнати народження в росії фашизму / рашизму й дозволили початок її агресії проти України. Велика війна стала часом перевідкриття європейцями України, яка здивувала їх своїм дорослим вибором свободи. За Забужко, мало хто знає, що цей потужний спротив громадянського суспільства України – не випадковість: від «проєкту кирило-мефодіївців» 1847 року до здобуття незалежності 1991 року «Україна жила в режимі *постійного резистансу*. Постійної, без перебільшення, *боротьби* ... за право цієї спільноти жити й бути українцями (курсив О. Забужко. – Г. Х.)» (Zabuzhko, 2022, p. 148). Тож сподівання на аналогічний спротив тоталітарному режиму росіян, про що пише Т. Снайдер, сумнівні: вони мають занадто тривалий досвід примирення з латентним расизмом й колоніалізмом імперії.

Так національна література Великої війни увиразнює й уточнює той акцент ризику як передумови свободи й безпеки, який завдяки Україні починає робити світ.

REFERENCES

Andrukhovych, Yu. (2022). *Radio Nich*. [The Radio Night]. Chernivtsi: Vydavets Pomerantsev Sviatoslav [in Ukrainian].

Viina 2022: esei, poeziia, shchodennyky: antolohiia (2022). [Essays, poetry, diaries: anthology]. Lviv: Vydavnytstvo Staroho Leva; Varshava: Nova Polshcha [in Ukrainian].

Zabirko, O. (2014). *Za lashtunkamy «moralnoi kryzy»: ukrainske mynule v svitli yevropeiskoho maibutnoho*. [Behind the scenes of the «moral crisis»: the Ukrainian

past in the light of the European future]. Retrieved from: <http://historians.in.ua/index.php/doslidzhennya/1235-oleksandr-zabirko-zalashtunkamy-moralnoi-kryzy-ukrainske-mynule-v-svitli-ievropeiskoho-maibutnoho> [in Ukrainian].

Zabuzhko, O. (2022). *Naidovsha podorozh. Esei*. [The Longest Journey. Essays] Kyiv: Vydavnychi dim «Komora» [in Ukrainian].

Snaider, T. (2020). *Shliakh do nesvobody: Rosiia, Yevropa, Ameryka*. [The Road to Unfreedom: Russia, Europe, America]. Lviv: Choven [in Ukrainian].